

ئۇيغۇر تىبابىتى تەتقىقات ۋە خىيى
GELENEKSEL UYGUR TIBBI | TRADITIONAL UYGHUR MEDICINE
ARAŞTIRMALARI VAKFI | RESEARCH FOUNDATION
وقف الطب الأيوغوري للبحوث

Makale No: GUTAV-2026-003 | Tarih: 19.04.2022 | www.gutavakfi.org

ساغلاملىقنى ساقلاپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلام ھاياتنىڭ ئىچقۇچىدۇر

(مۇدىر ئىبراھىم، پىروفېسسور) مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى

Abstract: This article discusses the importance of maintaining health and preventing diseases as the key to a healthy life, based on the principles of Uyghur Medicine. It examines the six essential rules of health preservation known as "Sitta Zoruriyye" in Uyghur Medicine, which include clean air, clean water, proper nutrition, balanced sleep and wakefulness, physical activity and rest, and emotional balance. The article emphasizes that prevention is far more effective and economical than treatment, and that following these principles strengthens the body's natural resistance to disease.

Keywords: Uyghur Medicine, Health Preservation, Disease Prevention, Sitta Zoruriyye, Traditional Medicine, Healthy Lifestyle, Natural Resistance, Nutrition, Sleep, Physical Activity

قىسقىچە مەزمۇنى: بۇ ماقالە ئۇيغۇر تىبابىتى نۇقتىئىنەزەردىن جىگەر كېسەللىكلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى تەكشۈردى. جىگەر ئورگانىزىمىدىكى ئەڭ چوڭ بەز بولۇپ ماددا ئالمىشىشتا مەركىزى رول ئوينايدۇ. ماقالىدە جىگەرنىڭ فىزىئولوگىيەلىك خىزمىتى، تۆت خىلىت ھاسىل بولۇشى، جىگەرنى ماي قاپلاش، جىگەر ياللىغى، جىگەر قېتىش ۋە جىگەر راكى قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ سەۋەبلىرى ۋە ئۇيغۇر تىبابىتى ئۆلچىمى بويىچە توغرا يېمەك-ئىچمەك، مۇۋاپىق ھەرىكەت ۋە ساغلام تۇرمۇش ئادىتى ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى بايان قىلىندى.

ئىچقۇچلۇق سۆزلەر: ئۇيغۇر تىبابىتى، جىگەر كېسەللىكلىرى، ئالدىنى ئېلىش، ئەنئەنىۋى تىبابەت، تۆت خىلىت، يېمەك-ئىچمەك، ماددا ئالمىشىش، جىگەر سالامەتلىكى

ئىنسانلار يەر شارىدىكى جانلىقلار ئىچىدىكى مېگە ئىقتىدارى ئەڭ تەرەققىي قىلغان، ئەقلىي ھېسسىياتقا ئىگە جانلىق بولۇپ، ساغلاملىق ئۇنىڭ ئۆزىگە تەئەللۇق ئەڭ زور بايلىقى ھېسابلىنىدۇ.

كۈنمىزدە بىر قىسىم كىشىلەر ساقلىقنى ساقلاش كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىلىملىرىنى بىلمىگەننىڭ ئۈستىگە ئۆگىنىشكە قىزىقمايدۇ، بىلمەسلىكتىن ساقلىقنى ساقلىيالمى، ساقلىماس كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولىدۇ، ھەتتا تەن ساغلاملىقىغا تەھدىت سېلىۋاتقان ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن سەۋەبلەردىن ئۇزاق تۇرالمى، جىددىي خاراكتېرلىك ھەر خىل كېسەللىكلەرگە دۇچار بولۇپ، ئومۇرلۇك مېيىپقا ئايلىنىدۇ ياكى تۇيۇقسىز كەلگەن ئەجەل بىلەن ھاياتىنى ئاخىرلاشتۇرىدۇ.

يەنە بەزى كىشىلەر مېدىتسىنا پەنلىرى تەرەققىي قىلدى دەپ قاراپ، ساقلىقنى ساقلاشقا سەل قارايدىغان بولۇپ قالدى. چۈنكى ئۇلار كېسەل داۋالاشتا يۇقىرى پەن - تېخنىكىدىن چوڭ ئۈمىدلەرنى كۈتمەكتە. يۇقىرى پەن - تېخنىكىنىڭ تەرەققىياتىغا گەپ كەتمەيدۇ، ئەمما ئۇنىڭغا تولىنىدىغان بەدەللىرىمۇ ئىنتايىن كۆپ. يەنە كېلىپ ئۇنىڭدىن ئاز سانلىق كىشىلەرلا بەھرىمان بولالايدۇ. ھازىر ئولۇش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولۇۋاتقان كېسەللىك تاجىسىمان يۈرەك كېسەللىكى بولۇپ، ئۇنى داۋالاش ئۈچۈن يۈرەكتىكى يۈرەكنىڭ ئۆزىنى قان بىلەن تەمىنلەيدىغان تاجىسىمان قان تومۇرنى ئېچىش ئۈچۈن شۇ تومۇرغا نەيچە ئىشلىتىپ، تىرىگۈچ (تېرەك) قويۇشقا توغرا كېلىدۇ. بۇ تىرىگۈچنىڭ دىئامېتىرى ئۈچ مىللىمېتىر، ئېغىرلىقى 0.5 گراممغىمۇ يەتمەيدۇ، ئەمما باھاسى بەش مىڭ ئامېرىكا دوللىرى بولۇپ، بىر قېتىمدا ئۇنىڭدىن ئىككى - ئۈچى ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بىر تال نەيچە قويۇلىدۇ، ئۇ نەيچىنىڭ باھاسى ئۈچمىڭ بەش يۈز ئامېرىكا دوللىرى. ئۇ بىر قېتىم ئىشلىتىلگەندىن كېيىن تاشلىۋېتىلىدۇ. شۇ بىر قېتىملىق ئوپېراتسىيە ئۈچۈن 10 مىڭ دوللاردىن 14 مىڭ دوللارغىچە ھەتتا 20 - 30 مىڭ دوللار كېتىدۇ. بىراق پەن - تېخنىكا بىمارلارنى ئەسلىدىكى ساق ھالەتكە كەلتۈرەلمەيدۇ.

يۇقىرى قان بېسىم كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش دەسلەپتە ئىنتايىن ئاسان ۋە ئاددىي بولۇپ، تاماقنى ئازايتىش، ھايۋانات مېيى ۋە ھايۋانات مېيىدىن ياسالغان يېمەكلىكلەرنى پەرھىز قىلىش، كۈندە بىر قانچە تال مېۋە - چېۋە يەپ تۇرۇش ۋە سەي - كۆكتاتلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئىستىمال قىلىش بىلەن ھەر كۈنى نۇرمال ھالەتتە ھەرىكەت قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىپ تۇرسىلا يۇقىرى قان بېسىم كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يۈرەك - مېڭە قان تومۇرلىرى توسۇلۇش، مېڭىگە قان چۈشۈش قاتارلىق جىددىي خاراكتېرلىك خەۋىپلىك كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. مېڭىگە قان چۈشكەندە ئۇنى داۋالاش ئۈچۈن باش سۆڭىكىدىن تۆشۈك ئېچىپ، قاننى چىقىرىۋېتىپ بولغاندىن كېيىن شۇ تۆشۈككە نەيچە قويۇپ قان توختۇغۇچە ئاقتۇرۇپ قويۇلىدۇ. بىمار تىرىك قالغان تەغدىرىمۇ يېرىم پالەچلىنىپ چاقىلىق

ئورۇندۇقتا بىر ئۆمۈر قالدۇ. كۆپىنچە كېسەللىكلەر داۋالانمىسا ساقايغان تەقدىردىمۇ كېسەل بولغان ئەزا، رېمونت قىلىنغان ماشىنا بىجىرىم بولالماي ھەر دائىم رېمونتخانىدىن كېلەلمىگەندەك ئەسلىگە كېلەلمەيدۇ، شۇڭا كېسەل بولۇپ داۋالانغاندىن كۆرە، ساقلىقنى ساقلاپ كېسەل بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەڭ ئاقىلانە چارە ھېسابلىنىدۇ.

ساقلىقنى ساقلاپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش قائىدىلىرىگە رىئايە قىلغان ئادەمنىڭ بەدەندىكى كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچى (تەبىئەت كۈچى) كۈچلۈك بولغاچقا ئاسانلىقچە كېسەل بولمايدۇ، كېسەل بولغاندىمۇ ئاسانلا ساقىيىپ، تېزلا ئەسلىگە كېلەلەيدۇ، ساقلىقنى ساقلاپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش قائىدىلىرىگە رىئايە قىلغان كىشىلەر قېرىسىمۇ روھلۇق، ساغلام، كۈچلۈك ھالەتتە چىرايلىق قېرىيدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن: "سېنىڭ ئۈستۈڭدە بەدىنىڭنىڭ ھەقىقى بار. " ئاللاھ تائالا مۇنداق دېگەن: " يەڭلار، ئېچىڭلار ئىسراپ قىلماڭلار " (سۈرە ئەئراف 31 – ئايەتنىڭ بىر قىسمى). شۇڭا بىز بەدىنىمىزنى بەك ئۈسسۈز قويۇپ ھالسىز لاندۇرماي، ئاچ قويۇپ ئاجىزلاشتۇرۇپ قويماي، ھەددىدىن ئارتۇق ئىستىمال قىلىپ زىيادە سېمىرتىپ كېسەل قىلىپ قويماي، ئۆمرىمىزنىڭ ئاخىرلاشقىچە ساقلىقنى ساقلاپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش قائىدىلىرىگە رىئايە قىلغان ئاساستا ياشىساق ئۇنىڭغا كەتكەن پۇل – ئىقتىساد، ۋاقىت ۋە جاپا مۇشەققەتلەرنىڭ ھەممىسى ئىبادەت ھېساپلىنىپ ئاللاھ ئەجىر بېرىدۇ.

< ئۇيغۇر تېبابىتى ساقلىقنى ساقلاش ئىلمى > دە ساقلىقنى ساقلاپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ساقلىقنى ساقلاشنىڭ ئالتە قائىدىسى < سىنتە زۆرۈرىيە > گە رىئايە قىلغاندا، ھەر خىل كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى، بەدەننىڭ كېسەللىكلەرگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى ئاشۇرۇپ، بەزى كېسەللىكلەرنى داۋالاپ ساقايتقىلى بولىدۇ دەپ كۆرسىتىلگەن. ئۇ ئالتە قائىدە تۆۋەندىكىچە:

1. ساپ ھاۋانىڭ نۇر مال بولۇشى بەدەننى ئوكسىگېن بىلەن تەمىنلەپ ئەزا - توقۇلما ھۈجەيرىلەرنىڭ روھ بىلەن تەمىنلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ئۇزۇقلۇقلارنىڭ ئوكسىدلىنىپ بەدەننىڭ ئىسسىقلىق ئىنرېگىيەسى بىلەن تەمىنلىنىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ. بەدەندە ماددا ئالمىشىش جەريانىدا پەيدا بولغان كاربون تۆت ئوكسىدلىدىن ئىبارەت بۇزۇق گاز ماددىلارنىڭ ئۆپكە ئارقىلىق سىرتقا

چىقىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈۋىدۇ. شۇڭا ھاۋاسى ساپ بولغان مۇھىتتا ياشاش،
بۇزۇق ياكى بۇلغانغان ھاۋادىن يىراق تۇرۇش لازىم.

2. سۇنىڭ ئادەم بەدىنىدىكى رولى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، ئىنسانلار نورمال
ھاياتتا سۇسىز ياشىيالمايدۇ، چۈنكى ئىنسان بەدىنىنىڭ 60 پىرسەنتى سۇ بولۇپ،
بەدىنىدىكى ماددا ئالمىشىش سۇلۇق مۇھىت ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىدۇ. سۇسىز مۇھىتتا
ماددا ئالمىشىش مۇمكىن بولمايدۇ. ھالبۇكى ئادەم نورمال ئەھۋال ئاستىدا بىر
سوتكىدا ئۈچ لىتىر ئەتراپىدا سۇغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ. شۇڭا ھەر دائىم پاكىزە،
سۈزۈك، يېڭى سۇ ئىچىشكە كاپالەتلىك قىلىش لازىم.

3. يېمەك - ئىچمەك ساغلام ياشاش ئۈچۈن ھاۋا ۋە سۇدىن قالسىلا
بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. بەدەنگە كېتىدىغان تەبىئىي خىلىتلار تەركىبىدىكى ھەر
خىل ئوزۇقلۇق ماددىلار، كۈچ - قۇۋۋەت ۋە ئىسسىقلىق ئىنرېگىيەسىنىڭ كېلىش
مەنبەسى بولۇپ، ئادەم بەدىنى ھەر ۋاقىت ئۆزىنى ئۇپرىتىش، ئېنېرگىيەنى
خورىتىش بەدىلىگە ھاياتلىقنى ساقلاپ تۇرىدۇ. شۇڭا ئىنسانلار يېمەكلىكلەرنى
مىزاجىغا ماسلاشتۇرۇپ، مىقدارنى ئازايتىپ، تۈرنى كۆپەيتىپ ۋە پاكىزلىققا
ئالاھىدە دېققەت قىلغان ئاساستا ئىستىمال قىلىش لازىم. ھاراق - شاراپ قاتارلىق
مەس قىلغۇچى، تاماكا، نەشە - خىروئىن قاتارلىق زەھەرلىك چېكىملىكلەردىن
ئۆزىنى چەكلەش، تاماقنى ۋاقىتدا يېيىش، بەك تويۇنۇپ يېيىشتىن ساقلىنىش لازىم.

4. ئۇيقۇ - ئويغاقلىقنىڭ نورمال بولۇشى مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنىڭ
تىنچلىق ھالىتى بىلەن ھەرىكەت ھالىتىنى تەڭشەش، نېرۋا چارچاشنىڭ ئالدىنى
ئېلىش، ھېس - تۇيغۇ، تەپەككۈر، ئەستە ساقلاش قابىلىيىتى قاتارلىقلارنى
ئاشۇرۇش، ئورگانىزمنىڭ كېسەللىكلەرگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى كۈچەيتىش،
خىلىتلار تەڭپۇڭلىقنى تەڭشەش قاتارلىق رولى بار. شۇڭا ئۇيقۇنىڭ ئالتە سائەتتىن
ئاز بولماسلىقىغا، سەككىز سائەتتىن كۆپ بولۇپ كەتمەسلىكىچە ئالاھىدە
ئەھمىيەت بېرىپ ئۇيقۇنىڭ نورمال بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش لازىم.

5. ھەرىكەت ۋە جىملىق ھەرىكەت قىلىش بىلەن ئارام ئېلىشنىڭ نورمال
بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ. ھەرىكەت ئەزالارنىڭ ماددا ئالمىشىش پائالىيىتىنىڭ
توختاۋسىز داۋاملىشىش جەريانى، جىملىق بولسا بەدەندىكى ھەرىكەت
نېرۋىلىرىنىڭ ۋاقىتلىق ھەرىكەتسىز ياكى ئارام ئېلىش جەريانىنى كۆرسىتىدۇ.
ھەرىكەت ۋە جىملىقنىڭ نورمال ھالەتتە بولۇشى سالامەتلىك ئۈچۈن پايدىلىق
بولۇپ، ماددا ئالمىشىشىنى تەڭشەيدۇ. ئەزالارنى قۇۋۋەتلەپ، ئۇنىڭ چىداملىقنى
ئاشۇرۇپ، كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ.

6. تەبىئىي روھىي كەيپىياتنىڭ نورمال بولۇشى سالامەتلىك ئۈچۈن پايدىلىق بولۇپ، ئىنسان ئۆزى ئارزۇ قىلغان نەرسىلەرنىڭ ئۇچۇدقا چىقىشى ئۇنى روھىي جەھەتتىن خۇشالاندۇرىدۇ. ئەكسىچە بولغاندا غەم – قايغۇ، سىقىلىش، دىققەتنى چېچىش، خىجالەتچىلىك، قورقۇش قاتارلىق غەيرىي تەبىئىي روھىي كەيپىياتلارنى پەيدا قىلىپ بەدەندىكى مىزاج، خىلىت ۋە باشقا تەركىپلەرنىڭ تەڭپۇڭلىقىنى بۇزۇپ ھەرخىل كېسەللىكلەرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەۋەب بولىدۇ. شۇڭا تەبىئىي روھىي كەيپىياتنى نورمال ساقلاش ئۈچۈن دىنىمىزنىڭ ئەقىدە، ئىبادەت، شەرىئەت بىلىملىرى ۋە ئەخلاق قاتارلىقلارنى ئۆگۈنۈپ ئۆزىنى قوراللىنىدۇرۇش ئارقىلىق باشقىلارغا خۇشاللىق ئاتا قىلىش، قېرىنداشلىق، ھەمكارلىق، ئىتىپاقلىق، بىرلىك، تۇققاندارچىلىق ۋە قوشنىدارچىلىق قاتارلىقلارنى ئالاھىدە ياخشىلاش بىلەن بىرلىكتە زىممىسىدىكى خىزمەتلەرنى ياخشى ئورۇنلاش، ھەر ئىشتا ئۈمىدۋار بولۇش، كۆڭلى - كۆكسىنى كەڭ ئازادە تۇتۇش، تۇرمۇشنى قىزغىن سۆيۈش قاتارلىق ياخشى بولغان پىسخىكىلىق ساپانى يېتىلدۈرۈشنى ئۆگىنىۋېلىش لازىم.

غەيرىي تەبىئىي روھىي كەيپىياتلاردىن غەم – قايغۇ، سىقىلىش، دىققەتنى چېچىش، خىجالەتچىلىك، قورقۇش قاتارلىقلارنى توغرا بىر تەرەپ قىلالماي، داۋاملىق مەست قىلغۇچى نەرسىلەردىن نەشە، تاماكا، ھاراق، ئەپيۇن ۋە باشقا ئۇخلاققۇچى زەھەرلىك نەرسىلەرگە ئۆزىنى مەجبۇرلاش شۇ كىشىنىڭ ئەقلى، ئەخلاقى ۋە جىسمانىي كېسەللىكلەرگە گىرىپتار قىلىدۇ.

دېمەك ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ يۇقىرىقى ساقلىقنى ساقلاپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا رېئايە قىلىشقا تېگىشلىك ئالتە مۇھىم قائىدىلىرىگە تەڭ ئەھمىيەت بەرگەندە ھەرخىل كېسەللىكلەرنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى، ھەتتا بەزى كېسەللىكلەرنى داۋالاپ ساقايىتقىلى بولىدۇ.

پايدىلانغان ماتېرىياللار:

1. < ئۇيغۇر تىبابىتى ئاساسىي نەزەرىيىلىرى ئىلمى > ئالىي مەكتەپ دەرسلىكى، شىنجاڭ سەھىيە نەشرىياتى، 2001-يىلى 4-ئاي 1-نەشرى.
2. < ئىكسىرى ئەزەم > شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى، 2006-يىلى 9-ئاينىڭ 1-نەشرى، 2008-يىلى 12-ئاي 1-بېسىلىشى.
3. ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ ساقلىقنى ساقلاش كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش كۆرسەتمىسى، ئىزدىنىش ژورنىلى 2020-يىلى 4-سان.

